

MODERNIDADE EM CONTRAPONTO: RESIDÊNCIA SOLAR FONTANA EM CURITIBA

RENZETTI, GIOVANNA

Universidade Presbiteriana Mackenzie

gprenzetti@gmail.com

HETEM, NATÁLIA BARBOSA

Universidade Presbiteriana Mackenzie

nathetem@gmail.com

RESUMO

Os projetos das casas unifamiliares modernas, partem do pressuposto da definição do termo “moderno” como o discurso de uma época, no qual obras heterogêneas de diferentes profissionais, com posturas e práticas individuais, sejam elas estilísticas, éticas e/ou culturais, de autorias distintas, foram pensadas de acordo com as particularidades de cada família, a partir de um cenário que considera a universalidade pretendida pela modernidade, em contraponto com a necessidade de adequação aos costumes e condicionantes do contexto local específico. Na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, na segunda metade do século XX, a circulação das revistas de “lifestyle” interveio no gosto da população local e em seus ideais de modernidade, chegando, conseqüentemente, aos projetos das casas, seus interiores, decorações e hábitos domésticos. Esses periódicos impressos, foram importantes vetores na disseminação dos preceitos do estilo de vida moderno, sendo fontes de investigação para a compreensão da mentalidade de determinada época, a partir das publicações, reportagens, propagandas e da relação entre texto e imagem. As páginas da revista “A Divulgação (PR)”, foram um exemplo desses periódicos que reverberaram o clima de modernidade que eclodiu na capital nos anos entre 1940-70, na qual foi publicada a residência “Solar dos Fontana”, também conhecida como Mansão das Rosas, publicada no exemplar de 1954. Seu texto é acompanhado por imagens dos interiores da residência, ainda com composições que valorizavam o revivalismo histórico clássico e o ecletismo, em um momento da história da cidade em que o estilo moderno começava a se estabelecer, evidenciando a contradição entre arquitetura, interior, decoração e mobiliário vindos da Europa, de gosto historicista – clássico, barroco, rococó. Esse texto pretende, através da observação do caso da reportagem da residência “Solar dos Fontana”, refletir sobre as relações de projeto arquitetônico e de interiores, entre o estilo moderno e o revivalismo histórico.

Palavras-chave: Morar Moderno, Interiores, Domesticidade

1. INTRODUÇÃO

A capital paranaense, por estar fora do eixo cultural e socioeconômico Rio de Janeiro – São Paulo, estava longe das discussões artísticas efervescentes sobre o modernismo e as vanguardas europeias, assim como aconteceu em São Paulo outrora, também ocorreu em Curitiba: as revistas serviram como meio de celebrar o progresso e servir como palco das constantes modificações que vinham ocorrendo na primeira metade do século XX, também como suporte às expressões dos jovens artistas locais. Por si só, poderiam ser consideradas objetos modernos, não só pela sua produção como também por incentivar o consumo visual de artigos culturais efêmeros, com suas imagens ilustradas e propagandas que reforçavam a edificação da modernidade.

Publicações especializadas, como as revistas de modo de vida e manuais domésticos que circularam por Curitiba na segunda metade do século XX, representavam e difundiam as novidades dos tempos modernos, imprimindo a mentalidade de sua época e o modo de vida vigente: “reformulando valores, comportamentos e, inclusive, percepções estéticas” (Kaminski, 2013)¹. O periódico “A Divulgação (PR)” (1853-1970), de publicação local, circulou principalmente nas mãos da classe alta e da sociedade burguesa ascendente curitibana, expondo em suas páginas valores estéticos, interesses socioeconômicos e o progresso urbano. Um dos temas de grande destaque era a modernidade e suas maravilhas, convidando os leitores a também fazer parte desses novos costumes sociais e estéticos. As revistas por si só poderiam ser consideradas objetos modernos, não só pela sua produção, como também por incentivar o consumo visual de artigos culturais efêmeros, com suas imagens ilustradas e propagandas que reforçavam a edificação da modernidade.

Na virada do século XIX para o XX, a produção de periódicos cresceu exponencialmente na Capital, deixando de ser apenas de caráter informativo e passando a incluir informações de entretenimento, reportagens sociais, literárias e artísticas, também com o consumo das novidades do continente europeu e norte-americano, as moradias das famílias mais abastadas se aproximavam muito esteticamente, tanto em suas fachadas, quanto em seus interiores, dos padrões formais encontrados em países como a França, Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo. Fanny Schroeder destaca (2019, p. 47)²:

Esse modo de vida europeu chegou ao Brasil por meio de manuais de economia doméstica que apresentavam informações sobre a organização e a manutenção das casas e eram derivados de publicações inglesas, que desde o século XVIII, difundiam valores burgueses naquele país [...] Elaborados pela burguesia, consumidos também pelas classes mais baixas, os manuais apresentavam informações sobre a importância das mulheres como guardiãs da casa e da família [...]

A Revista A Divulgação (PR) também divulgava as novidades arquitetônicas, da moda e do gosto, além de dispor de uma sessão em formato de manual doméstico, intitulada “A mulher no lar e na sociedade”, destinada especialmente às mulheres, donas de casa, que abordava os mais variados assuntos, desde como agradar seu parceiro, a como se comportar em um jantar entre amigos. No caso da matéria sobre a residência Fontana, sua anfitriã, Sra. Mercedes, torna-se um ponto focal.

Dentro desse escopo que se encaixa a reportagem do “Solar Fontana”, publicado em edição de 1954, na matéria que leva o título “os mais belos interiores de Curitiba”.

O primeiro morador da dinastia Fontana foi Francisco Fasce Fontana, um imigrante italiano que conquistou seu capital pelo investimento e trabalho com a ervamate, típico clássico de uma burguesia ascendente, contudo, os negócios ervateiros não tinham muito prestígio social frente às camadas sociais mais abastadas. Com o objetivo de alcançar a almejada influência, não só nos negócios, mas também social, Face Fontana se casa com Maria Dolores, filha do desembargador Ermelino de Leão, garantindo seu posicionamento dentro de uma família tradicional curitibana. Assim, a mansão do casal foi construída em 1834 no antigo engenho da glória – atual bairro alto da glória – e passou por reforma durante o ano de núpcias do casal para melhor acomodá-lo (Stollmeier, 2016)³.

A matéria da revista foca, todavia, na geração seguinte dos Fontana, na Sra. Mercedes Jardim Fontana, viúva de Francisco Fido Fontana (filho de Fasce e Maria Dolores), que tem como intenção mostrar sua relevância social e cultural para a cidade, a partir da sua casa e, principalmente, dos ambientes internos e jardim.

Os espaços internos selecionados para serem publicados foram a sala de jantar: “imponente, severa e ao mesmo tempo tão aprazível”, a sala de música: “acolhedora e elegante, janelas e lustres de cristal iluminando quadros, móveis raros, vitrinas de preciosidades” e a biblioteca “a mobília antiga, e os inúmeros objetos de arte”.⁴ Apesar da construção do Solar Fontana ser do final do século XIX, a reportagem na Revista “A divulgação (PR)” é de 1954 e, por conseguinte, a ambientação dos interiores representados nas fotografias estava atualizada no período em que a matéria é publicada.

2. SOLAR FONTANA

É sabido que a arquitetura nacional passou por consideráveis transformações no século XIX, em grande parte, devido às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, afetando diretamente a elite e a classe burguesa - em constante crescimento - o que acarretou em modificações não apenas nos edifícios públicos e no desenho das cidades, mas também nos espaços da vida privada, principalmente referente à disponibilidade dos recursos e qualidade construtiva, como é o caso do solar da família Fontana

Construído em 1834, pelo avô do governador Bento Munhoz da Rocha, o solar, mansão, casarão que ficou conhecido entre os moradores da atual região do bairro Alto da Glória, foi àquele que passou pela reforma em 1882 por encomenda de Fasce Fontana (Fig. 01). A construção da primeira metade do século XIX, teve como provável engenheiro o alemão Bruno Rudolf Lange, com alguns módulos de edifícios conectados entre si, mas quase nenhum registro se tem do feito. O que interessou à população e à publicação, foram as mudanças realizadas posteriormente.

Figura 01. Reportagem sobre o Solar Fontana. © Créditos (Revista A Divulgação (PR), 1954)

No terreno de 11.200m², o Solar Fontana ganha destaque por sua arquitetura toscana, com colunas no terraço de entrada, sobrevergas triangulares, platibandas e janelas em arco pleno, idealizados pelo engenheiro italiano Giovanni Lazzarini. O projeto apresenta em sua área externa grande pórtico de entrada com colunas também toscanas – delimitando claramente os espaços público e privado – e o enorme jardim, cenário de recepções de autoridades, sessões de fotos e até premiações, preservado meticulosamente pela Sra. Maria Dolores e, posteriormente, pela Sra. Mercedes. A criação do jardim foi possível graças a transformação do banheiro Belém que tangia a casa, símbolo de progresso para a época – empreendimento de seu primeiro morador, Fasce Fontana.

O termo “solar”, segundo Corona e Lemos (2017)⁵ é a “herdade ou morada de família nobre ou antiga”, e o dos Fontana foi reformado como marco da modernidade da época, atribuindo valores concretos e da elite subjetiva, tal qual a hierarquia dos espaços, salubridade, valorização da figura do patriarca e da unidade familiar na esfera privada, e a socialização com seus semelhantes. Para isso, grandes salões foram projetados, salas amplas sociais e uma “biblioteca austera” – ambientes decorados por mobiliário historicista francês, coleções de porcelanas, obras de arte, tapeçaria, entre outros.

Na sala de jantar (Fig. 02), mais austera e estática, observa-se a mesa retangular em madeira maciça, a cristaleira, o aparador e alguns painéis no mesmo material, com detalhes que remetem a um estilo colonial, o que transmitem a ideia de unidade e perenidade. A autora Vânia Carvalho escreve que (2020, p 118): *os sentidos de tradição e ancestralidade que emanam o mobiliário da sala de jantar dão lastro à família, criam uma aura de legitimidade para os ícones de riqueza ostentados, que se referem à existência de um passado e que projetam um futuro de segurança para a família*⁶, afirmação que vai de encontro com o objetivo da anfitriã da casa ao hospedar e servir diversos jantares e festas, às mais diversas figuras públicas.

Nas paredes, coleções de pratos de porcelanas, tendência decorativa e de consumo, o colecionismo, a cultura material e estética estavam em alta na virada do século XIX para XX, principalmente em relação às questões de gosto e retratada nos ambientes domésticos através da decoração. O tapete persa e o lustre completam o conceito de valores de memória e legado. No caso da biblioteca, onde é possível reparar na mesa de gabinete/escritório do patriarca da família, Carvalho (2020, p.139) comenta que: *alguns móveis tiveram a sua função instrumental aprimorada, o que demonstrava uma preocupação crescente com o grau de conforto desses ambientes [...] os ambientes masculinos das casas estão próximos, na sua decoração e arranjo, dos ambientes de edifícios não residenciais [...]*⁷

Figura 02. Sala de Jantar do Solar – mistura de estilos. © Créditos (Revista A Divulgação (PR), 1954)

A sala de música (Fig. 03), descrita por possuir “encantadora mobília francesa, dourada”, é notoriamente reconhecida por ser um ambiente feminino, e se organizar de maneira oposta à sala de jantar, situação que acontece na casa dos Fontana, onde o mobiliário é francês – sofá e poltronas – estofadas e revestidas em tecido estampado e arranjadas de maneira mais despojada. As peças decorativas expostas são mais delicadas e o lustre que ilumina o espaço é de cristal, o tapete é persa com estampa mais sutil, Schroeder esclarece que (2019, p. 75) *essa valorização declarada do bom gosto francês, relacionado a tons pastel e dourado, era também observada nos interiores domésticos, sendo mais evidentes em salas de visitas, que, [...] eram espaços reconhecidamente femininos.*⁸ Além do fato de tocar instrumentos ser uma atividade tipicamente destinada às mulheres.

É possível fazer um paralelo entre as composições internas desses dois ambientes, com escolhas semelhantes como o mobiliário de madeira maciça torneada, quadros e coleções cerâmicas expostas, estofados em tecidos com padronagem clássica, tapetes e cortinas que trazem textura ao ambiente. Em contraponto com a sutileza da sala de música, a biblioteca é sóbria, com mobília em madeira escura e antiga, lustre em estilo clássico medieval, iluminada pelas grandes janelas em vidro que permitem a incidência solar. No entanto, nota-se também a presença de poltronas francesas, em um cômodo no qual o mobiliário inglês já havia tomado conta

desde o início do século XX, por questões relacionadas ao conforto, mas parece que pela dona da casa ser mulher, optou por mobília mais delicada, com abajur em estilo francês e arranjo de flores decorando o espaço.

Figura 03. Sala da Música do Solar – mistura de estilos e texturas. © Créditos (Revista A Divulgação (PR), 1954)

Curiosamente, a mansão da família Fontana sob título “O passado revive em Curitiba” também foi exibida nas páginas da revista o Cruzeiro, na edição n° 43, 1961⁹ da então capital federal – Rio de Janeiro – exibindo imagens de seus interiores e, sobretudo, de seu jardim (Fig. 02) primorosamente cuidado pelas mãos de “Dona Mercedes Fontana, considerada a anfitriã número 1 do Paraná” (1961)¹⁰. A foto que ganha destaque do interior “atualizado à concepção de um bom gosto atual, condicionado à época e estilo” (1961)¹¹ é da biblioteca, retratada por um grupo de jovens mulheres cuidadosamente posadas para o clique (Fig. 04).

Apesar do espaço possuir um artefato patriarcal, a revista carioca tem por intenção mostrar que as mulheres também o usufruíam, inclusive, colocando-as em primeiro plano. Na imagem publicada do ambiente da biblioteca, observa-se o mobiliário fixo de madeira maciça, o lustre clássico em cristal, os diversos ornamentos e as diferentes texturas dos estofados e tapetes, que compõem o projeto arquitetônico interno e decorativo.

Figura 04. Jardim do Solar – com mulheres o admirando. © Créditos (Revista O Cruzeiro (RJ), 1961)

Figura 05. Biblioteca do Solar – composição eclética e as mulheres utilizando o espaço. © Créditos (Revista O Cruzeiro (RJ), 1961)

Na chamada da revista da reportagem carioca: “o passado revive em Curitiba”, indica uma apreciação à tradição, enfatizando a dicotomia entre as inovações e o novo estila de vida moderno que florescia, ao mesmo tempo em que reforça a história da residência pertencente a uma família tradicionalmente curitibana.

3. MODERNIDADE EM CONTRAPONTO

O Solar Fontana, publicado pela revista no ano de 1954, é um caso curioso, pois a intenção da reportagem, como o próprio título denuncia “os mais belos interiores de Curitiba” é abrir as portas das residências consideradas mais bonitas à época, no entanto, o projeto da casa dos Fontana data em 1834, com sua última atualização em 1882, estamos diante, assim, de uma matéria que conecta tradição com modernidade, ligando a história da construção com o legado da família, e sua relevância no cenário social vigente.

A reportagem tem como finalidade, enfatizar seus interiores, o que é comprovado não só pelo título da matéria como também pelas imagens impressas: sendo três de ambientes internos e apenas uma de seu exterior. O texto acompanha a narrativa dessas fotografias, descrevendo os arranjos internos dos espaços, suas respectivas mobílias e objetos decorativos, os quais unem novidades trazidas com a modernidade e a tradição curitibana da família patriarcal - combinando móveis históricos herdados e passados de geração em geração - e colecionismos, como obras de arte e porcelanas.

É notável a figura da Senhora Mercedes aparecer apenas no segundo parágrafo - moradora atual da casa quando a matéria foi publicada e viúva do filho do casal Fasce Fontana e Maria Dolores (Francisco Fido Fontana) - o texto se concentra em apresentar o imigrante de italianos e seus triunfos em solo paranaense. Em contraponto Mercedes foi, posteriormente, a matriarca que deu fama à casa, ao realizar importantes eventos sociais e receber figuras emblemáticas.

O periódico carioca ressalta a importância dessa figura feminina, a qual não foi apenas uma aliada a seu marido, mas figura ativa nas inovações que chegavam com a modernidade. Preocupou-se, inclusive, com a formação e educação de jovens mulheres, chegando a ser descrita como “anfitriã número 1 do Paraná” (O Cruzeiro (RJ), 1961)¹².

A Senhora Mercedes tinha grande preocupação com seu jardim e, em especial, com suas rosas, fazendo questão que seus convidados fossem recepcionados na área externa da casa. Dentro ou fora do ambiente doméstico, as flores foram um dos elementos mais populares nas moradias da época, traduzindo feminilidade e concepção de lar representada na figura da mulher.

NOTAS

¹ KAMINSKI, Rosane. Imagens de arte e de vida: dimensões modernas das revistas ilustradas em Curitiba no início do século XX. In: XXVII Simpósio Nacional de História: conhecimento histórico e diálogo social, 2013, p. 1.

² SCHROEDER, Fanny. Interiores da casa brasileira. Artefato, gênero e espaço. São Paulo: Altamira, 2019, p. 47.

³ STOLLMEIER, Antunes Lara. *Os Fontana: Aspectos da experiência imigrante (1880-2015)*. Dissertação de mestrado. Sociologia, UFPR, 2016.

⁴ Os mais belos interiores de Curitiba: O Solar Fontana. Revista A Divulgação (PR). Curitiba, Ano VIII, p. 20 e 21, fev.,1954.

⁵ LEMOS A., Carlos. “Nos processos de domesticidade, a superposição de práticas cotidianas no mesmo espaço arquitetônico”. Em Domesticidade, gênero e cultura material, editado por Flavia Brito, Joana Me; Ilo, José Lira e Silvana Rubino (orgs.), 241-250. São Paulo: Edusp, 2017. p. 430

⁶ CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e Artefato. O Sistema Doméstico na Perspectiva da Cultura Material – São Paulo, 1870-1920. São Paulo, Edusp, 2020, p.118.

⁷ CARVALHO, Vânia Carneiro de. *Gênero e Artefato. O Sistema Doméstico na Perspectiva da Cultura Material – São Paulo, 1870-1920*. São Paulo, Edusp, 2020, p.139.

⁸ SCHROEDER, Fanny. *Interiores da casa brasileira. Artefato, gênero e espaço*. São Paulo: Altaamira, 2019, p. 75.

⁹ *A Mansão Encantada dos Fontana. O Cruzeiro (RJ)*. Rio de Janeiro, 1961, p. 5-8.

¹⁰ *O Cruzeiro. Rio de Janeiro (RJ)*. "A Mansão Encantada dos Fontana". 1961, p. 5-8.

¹¹ *O Cruzeiro. Rio de Janeiro (RJ)*. "A Mansão Encantada dos Fontana". 1961, p. 5-8.

¹² *O Cruzeiro. Rio de Janeiro (RJ)*. "A Mansão Encantada dos Fontana". 1961, p. 5-8.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Vânia Carneiro de. *Gênero e Artefato. O Sistema Doméstico na Perspectiva da Cultura Material – São Paulo, 1870-1920*. São Paulo, Edusp, 2020

COLOMINA, Beatriz. "O século da cama". Em *Arquitetura, sexualidade e mídia* editado por Beatriz Colomina, Marian Rosa van Bodegraven (trad./org.) e Marianna Boghosian Al Assal (org.), 85-95. São Paulo: Escola da Cidade / WMF Martins Fontes, 2023

KAMINSKI, Rosane. *A presença das imagens nas revistas curitibanas entre 1900-1920*. Revista Científica / FAP, Curitiba, v. 5, jan./jun. 2010.

KAMINSKI, Rosane. *Imagens de arte e de vida: dimensões modernas das revistas ilustradas em Curitiba no início do século XX*. In: XXVII Simpósio Nacional de História: conhecimento histórico e diálogo social, 2013, Natal. Anais do XXVII Simpósio Nacional de História: conhecimento histórico e diálogo social. Natal: ANPUH, 2013. v. 1. p. 1-17

LEMOS A., Carlos. "Nos processos de domesticidade, a superposição de práticas cotidianas no mesmo espaço arquitetônico". Em *Domesticidade, gênero e cultura material*, editado por Flavia Brito, Joana Me; Ilo, José Lira e Silvana Rubino (orgs.), 241-250. São Paulo: Edusp, 2017.

PEIXOTO, Marta Silveira. *A sala bem temperada: interior moderno e sensibilidade eclética*. Tese de doutorado FAU-UFRGS. 2006. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/8085> Acesso 10 jul. 2025

PERIM, Gabriel Brum; PITZ, Gustavo. *Mansão das Rosas: origem, apogeu e demolição*. Turistória. Disponível em: <https://www.turistoria.com.br/mansao-das-rosas-origem-apogeu-e-demolicao> acesso 08 jul. 2025

Revista A Divulgação (PR). 1954. Ed. 2. "O solar Fontana". Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=095346&pesq=&pagfis=2151> acesso 08 jul. 2025

Revista O Cruzeiro (RJ). 1961. "A Mansão Encantada dos Fontana". Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=003581&Pesq=mercedes%20fontana&id=2673501801264&pagfis=138193> acesso 11 de setembro de 2025

ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. *A estratégia da Aranha. Ou: da possibilidade de um ensino metahistórico da arquitetura*. Rio de Janeiro (RJ): Coleção PROARQ, 2ª Edição, 2019

STOLLMEIER, Antunes Lara. *Os Fontana: Aspectos da experiência imigrante (1880-2015)*. Dissertação de mestrado. Sociologia, UFPR, 2016.

BIOGRAFIA

Giovanna Renzetti

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-PPGAU-UPM), com foco em historiografia e crítica da arquitetura. Mestre em metodologia do projeto pelo Programa de Pós-Graduação Associado da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e da Universidade Estadual de Londrina (UEL), pós-graduada em projeto arquitetônico pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e arquiteta pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Membro do grupo de pesquisa "Arquitetura: ProjetoPesquisaEnsino" e participante do projeto de pesquisa Patrimônio Moderno IberoAmericano: legado histórico e salvaguarda contemporânea" da Faculdade de Arquitetura Mackenzie.

Natália Barbosa Hetem

Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pesquisa voltada para a presença feminina no meio do design de mobiliário moderno e contemporâneo brasileiro. Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sua dissertação teve como tema as intervenções contemporâneas no patrimônio histórico, com um estudo de caso na cidade de São Paulo. Arquiteta pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). As áreas de conhecimento e de pesquisa são arquitetura moderna, arquitetura contemporânea, patrimônio histórico, design, projeto de interiores e projeto de mobiliário. Atualmente é docente na Universidade de Ribeirão Preto.